

BADIIY ASARLARDA HUIJATCHILIK MOTIVINING QO'LLANILISH AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502477>

Tursunqulova Dilrabo

*Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
O'zbek tili va adabiyotini o'qitish fakulteti 1-bosqich talabasi*

To'lqinbekov Azizbek

*Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
O'zbek tili va adabiyotini o'qitish fakulteti 1-bosqich talabasi*

Xudoyberdiyeva Ra'no

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Hujjatchilik tarixi. Badiiy asarlarda hujjatchilik motivining keng qo'llanilish doirasi, asar voqealar rivojida tutgan o'rni haqida batafsil fikr yuritilgan. Ushbu maqolada asarlar badiiy jihatdan ijtimoiy hayot prinsiplariga qanchalar bog'langani, badiiy asar qimmatini oshirishda tutgan o'rni haqida gap boradi.*

Kalit so'zlar: *hujjatchilik, badiylik, asar tahlili: "Kuntug'mish", "Navoiy".*

Annotation: *History of Documentation. The wide range of documentary motifs in the works of art, the role of the work in the development of events are discussed in detail. This article discusses the extent to which works are artistically linked to the principles of social life, and their role in increasing the value of the work of art.*

Keywords: *documentary, art, work analysis: "Kuntugmish", "Navoi".*

Hujjatchilik tarixiga nazar solsak deyarli hamma manbalarda bir xil ma'lumot berilgan bo'ladi. Ya'ni tarixdagi birinchi hujjatlar (yozma qonunlar deyish ham mumkin) miloddan avvalgi XVIII asrda Bobil (Vavilon) hukmdori Xammurapi tomonidan yozdirilgan. Undan ham qadimroq shoh Ur-Nammu (miloddan avvalgi 2112-2094 yillar) ning qonunlari va boshqa manbalarning mavjudligi hujjatlar deb ataladigan tartibot vositalarining nechog'li olis va murakkab tarixga ega ekanligini ko'rsatadi. Albatta, kishilik jamiyatining taraqqiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy tuzumlarning almashina borishi, aniqrog'i, kishilar o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning takomillasha borishi barobarida hujjatlar ham takomil topib borgan. Bugungi kunda fanga tariximizning turli davrlarida o'rxun-enasoy, sug'd, eski uyg'ur, arab va boshqa yozuvlarda bitilgan juda ko'plab hujjatlar, umuman, yozma manbalar ma'lum. "Turkiy xalqlarda ham hujjat tuzish qadimdan mavjud bo'lgan. X asr va undan oldingi davrlarga oid turli hujjat namunalari bizgacha yetib kelgan. Hatto M.Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida "**Bushug**" so'zi uchraydi. U elchiga qaytib ketish uchun beriladigan ijozat qog'ozi, shuningdek, elchilarga beriladigan sovg'a ma'nolarini bildiradi. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilik" asarida yorliq va

noma ma'nosi o'rnida "**bildargulik**" so'zi ishlatilgan. Hozirgi kunda faol qo'llanishga o'tgan "bildirishnoma", "bildirish" shu so'zdan olingan. Sho'rolar davrida bu so'z "raport" deb yuritildi. Qadimshunos olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar natijasida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lindi. Namangan viloyati Kosonsoy shahri yaqinidagi Mog'il qal'asidan VII-VIII asrga oid 80 ta hujjat topilgan. Ular milliy so'g'd yozuvida bo'lib, toldan kesilgan tayoqcha, teri va xitoy qog'ozlariga bitilgan." (O'zbek tilining izohli lug'ati, hujjat.) Hujjatlar mazmunan huquqiy xarakterga ega. Bir turkumi diplomatik aloqalarga oid bo'lib, arablarga qarshi harbiy kuchlarni birlashtirish masalasiga bag'ishlangan. Hujjatlarda buyruqlar, soliq va boj yig'ish moliyaviy harajatlar ro'yxati va boshqalar aks etgan. Xorazm xarobalaridan esa charm va taxtachaga yozilgan hujjatlar topilgan. Tuproqqal'a hayot bo'lgan davrdagi xonadon a'zolarining ro'yxati, harbiy chaqiriq, soliq, jon-mol ro'yxati, xo'jalik asboblarining olingani haqidagi tilxat qadimgi hujjatlardan darak beradi.

Turkiy xalqlarni Nuh payg'ambarning o'g'li Yofas – Abut turkdan tarqagan deb bilamiz (buni Alisher Navoiy ham keltirib o'tgan). Undan keyin Alp Er To'nga hukmronlik davri... va nihoyat uch ming yillik tarixga ega hozirgi – O'zbekiston. Shu butun bir tarixiy davr mobaynida hujjatchilik yaxshigina takomillashgan.

"Bachchalarning borganiga besh-olti oy bo'lib edi, shu shaharning podshosi Buvraxon podsho o'ldi. U vaqtda podsholarga rasm shu edi: davlatqush degan qushini uchirar edi, kimning boshiga qo'nsa podsho qilar edi. Shu davlatqushni uchirganiga uch kun bo'lib edi. Zangar shahrining jamiy katta-kichik odami dalada edi. Qush goh daraxtga, goh devorga qo'nib yurub edi. Banogoh shu vaqtda Kuntug'mish to'raning guzari shu yerga tushib qolgan ekan. Kuntug'mish to'ra katta bir chilimni beliga boylab olibdi, o'zini hech odamga o'xshatmay, yomon jandalarni kiyib, o'zini shaylab olibdi. Hech kim bilan ishi yo'q, odam bilan hushi yo'q; chekadi vang, aytadi vadavang. Bir qurib qolgan daraxtning ostiga borib, ko'mir qilmoqchi bo'lib, olov yoqib, nashaning taraddudida edi, davlatqushi borib to'raning boshiga qo'ndi. Shahri Zangarning odamlari qushni quvalab borsa, qush bir devonaning boshiga qo'nib turibdi. Arkoni davlat otdan tushib, izzat ikromlar bilan salom berib:

- "Taqsir podshoyim, yurtingiz qutli bo'lsin", - desalar, to'ra teskariga qarab, dim indamaydi." ("Kuntug'mish" dostonidan) Ushbu holat uch marta takrorlangandan keyin, uchdan keyin puch deganlariday Kuntug'mishni podshoh etib tayinlaydilar. Nega xalq o'z-o'zidan ko'chada bir darvesh holida yurgan bangisifat Kuntug'mishni shohlik rutbasiga ko'tardi deb o'ylaysiz? Uning boshiga qushning uch marta qo'ngani rost. Lekin nima bo'пти? Sabab, mamlakat qonunlari shunday edi.

Gurkiboy bilan Mohiboy yilqilarni haydab ketgach, ularni tutib keltirishadi. Jinoyatchilarni ko'rmasdan qaror chiqarib qo'ygan Kuntug'mish "ko'rgandan mehri toblab, otalik mehri qaynab, bachchalarni ko'rgandan uvuz eti uv bo'lib, to'la badani suv bo'lib, ko'ngli buzilib, bag'ri ezilib, ko'zining yoshi tizilib avvalgi aytib o'tirgan gaplariga pushaymon yedi". Kerak bo'lsa chiqarib qo'ygan farmonini qaytarishgacha

bormoqchi bo'ladi. Ammo yigitlarning mardligi, so'zidan qaytmasligi shu o'rinda ayon bo'ladi. Xalqimizda bir maqol bor: "Arslon izidan, yigit so'zidan qaytmaydi." Azaldan o'zbek alplari bu maqolni ko'kraklariga bayroq qilib tutadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Har kim milliy qadriyatlarimizga, aqidalarimizga sodiq qolishga, gardanidagi buyuk mas'uliyatni oqlashga intiladi. Shuning uchun milliy doston yoki asarlarimizda obrazning har bir gapiga alohida e'tibor beriladi. Asarning kelajagini belgilab beruvchi vosita sifatida qaraladi.

Umrining so'ngida Alisher Navoiyning Husayn Boyqarodan arazlab, ko'ngli qolib yurganligi haqida ma'lumotlar bor. Buni albatta saroy fitnachilarining yaxshigina mehnati evaziga bol'ganini bilamiz. Xafagarchilikdan sabab o'n bir yoshli Mo'min Mirzoning Husayn Boyqaro hukmiga binoan qatl qilinishi bo'lgan. Mo'min Mirzo Boyqaroning nevarasi, shahzoda Baddiuzamonning o'g'li edi. Bolada nima ayb dersiz? Taxt-u toj vasvasasi hamma zamonlarda kishilarni imon-insofdan ayirgan. Otani o'g'ilga, akani ukaga qayragan baloyigardon. Fitratning "Abulfayzxon" dramasida Xayol tomonidan aytilgan ushbu so'zlar bunga yorqin misol bo'la oladi. "Ey qora kuch, qurib ketkur taxt! Hech gunohi bo'lmagan bolalardan, tog' kabi yigitlardan millionchalari sen uchun qurbon bo'lib keturlar. Insonlar tomonidan yaratilgan minglarcha tangrining eng buzuqboshi, eng shumi, eng qoya-qora saodat - sensan! Ostingda qolg'anlarni ezguvchi bir falokat bo'lg'aning kabi, ustingga chiqqanlarning borliqlarini yondirg'uchi bir olov tepasidirsan!" Boyqarodan mast payti aldab imzo chektirib olingan noma bolakayning umriga zomin bo'ladi. Keyin esini yig'gan shoh ming kuymasin foydasi yo'q edi. O'z asarida ushbu ma'lumotlardan o'rinli foyalangan atoqli adibimiz Oybek asar ta'sir kuchini oshirishga nechog'li erishganligini "Navoiy"ning o'zi isbotlaydi. Zero, ahvol qanchalik chigallashib ketganligini quyidagi suhbat jarayonidan bilsak ham bo'ladi:

"Navoiy xatni Mirzoning oldiga tashladi. Hech narsa demadi. U Badiuzzamon qoshida, chindan ham, g'alati bir vaziyatda qolgan edi. Bu razil harakati uchun ichida Husayn Boyqaroni, atrofidagi butun fitnachilarni qattiq la'natladi.

- Hayhot! - dedi Navoiy o'rnidan qo'zg'alib. - Hokimlarda aql, vijdon nishonasi qolmabdi. Makrning, munofiqlikning devi hamma fazilatlarini o'z komiga tortibdi. Na so'zlarda ma'no bor, na ishlarida hayo bor! Bundan dahshatli, bundan alamangiz badbaxtlik also bo'lmas!

Badiuzzamon boshini ko'tardi. Shoirning butun siymosi uchqunlangan alam va g'azab bilan nafas olardi. Shahzoda uning yuragining sofligi, maqsadlarining oliyligiga ishonganini so'zladi. Ammo unga bo'lgan butun muhabbatiga qaramay, endi sulh to'g'risida so'z bo'lishi mumkin emasligini qat'iy bildirdi.

Butun tarix oldida, butun olam oldida sharmandalikni, razolatni bo'yningizga olib, ota-bola maydonda bo'g'ishinglar! - dedi Navoiy qayg'udan yongan ovoz bilan..." (Oybek, "Navoiy" romani, 433-bet.)

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida Kumushning otasi va erini qutqarib qolish voqeasi birgina xat orqali amalga oshadi. Yoki Xomitning yozgan soxta taloq xati butun asar voqealar rivojini o‘zgartirib yuboradi. Hujjat muommolarining adabiyotimizga tag-tubi bilan bog‘lanib ketgani birgina “Alpomish” dostonining o‘zida ko‘rinadi. Boybo‘rining o‘z ukasidan zakot talab qilishi borib turgan rasmiy ish bo‘lsa, Oybarchindan kelgan xat ham asar voqealar rivojini o‘z jilovida tutib turadi.

Hujjatchilik motivi deyarli hamma asarlarda kichkina epizod orqali bo‘lsada uchrashi tabiiy. Har bir obraz, har bir qahramonning asar qimmatini, rivoji, maqsadida qanchalik o‘rin egallagan bo‘lsa xat-hujjat motivi ham asar maqsadini amalga oshirishda ko‘rinmas bo‘lsada katta ahamiyatga ega. Adiblarning ishonarli to‘qima yaratishi butkul mantiqqa suyanishni talab etadi. Xat motivi butkul ishonchli sabab. Chunki xat-hujjatlar saqlanish, qonun-qoidaga asoslanish va bo‘ysundirish xususiyatiga ega. Buning esa amalda qo‘llanilishi yozuvchining imkoniyatlarini yaxshigina oshirish imkoniyatini beradi.

“Hech bir yerga qo‘ndirib bo‘lmas
Gap shu, - dedi JEKning rahbari, —
Hamma ruxsat bersa ham, ko‘nmas
O‘t o‘chirish tashkilotlari.

Boshqa hech kim qilmagan xayol,
Proyektga qo‘shmagan, axir...”

Erkin Vohidovning “Tandir haqida ertak” she‘ridan olingan ushbu parchaga e‘tibor qaratamiz. Proyektga qo‘shilmagan tandir muommosi asosiga qurilgan she‘r. Umuman olganda xat-hujjatning har qanaqa turlari bor. Qahramonlarning o‘zaro yozishgan xatlari, davlat tashkilotlari hujjatlari, vasiyatnomalar, kundaliklar, kitoblar va h.k. Bularning bari adabiyotlarda muhim o‘rin egallagan.

Chexovning “Garov” hikoyasida tuzilgan birgina shartnoma butun boshli bir insonning o‘n besh yillik erkini cheklashga qodir bo‘ladi. Detektiv ruhda yozilgan asarlarda esa butkul qonun-qoidalar bilan ish ko‘riladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://arxiv.uz/ru/documents/slaydlar/adabiyot/kuntug-mish-dostoni>
2. <http://kutubxonachi.uz/documents/asar/adabiyot/o-zbek/pdf/oybek/navoiy-roman/#gsc.tab=0>
3. <http://samkutubxona.uz/ebooks/ozbek-adabiyoti/abdurauf-fitrat-abulfayzxon>